

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

De sociale duurzaamheid van landbouwbedrijven kan beïnvloed worden door nieuwe praktijken om de bodembiodiversiteit te verbeteren

In projecten, die duurzamere landbouwpraktijken introduceren, worden de meestal de gevolgen voor milieu en bedrijfseconomie bestudeerd, maar niet de sociale gevolgen. Dat is jammer, want bv. arbeidsbehoefte of boerenwelzijn kunnen net zo veel invloed hebben op de adoptie van nieuwe bodembeheerpraktijken. Daarom werd in SoildiverAgro een snel beoordelingsinstrument voor sociale duurzaamheid (BISD) ontwikkeld en toegepast.

Het BISD is in drie stappen ontwikkeld:

- 1. De sociale thema's, waarop veranderingen in bodembeheer een invloed kunnen hebben, werden geïdentificeerd door alle projectpartners, geïnspireerd door bestaande BIDs.
- 2. In een enquête onder boeren in Finland, Estland, België (Vlaanderen) en Spanje (Galicië en Murcia) werd gevraagd: "Stel dat u [bodemp praktijk x] op uw hele bedrijf zou gebruiken, welke van deze sociale thema's zouden volgens

u dan ook veranderen?". Het resulterende belang werd gebruikt als gewicht voor de thema's in het BISD (tabel 1).

- 3. Indicatoren om de sociale thema's te meten werden ofwel overgenomen uit bestaande BIDs ofwel ontwikkeld op basis van vragenlijsten uit sociaal onderzoek in de landbouw.

Het BISD werd getest in 9 casestudies in 5 regio's, waarbij boeren gevraagd werd om business-as-usual (BAU) te vergelijken met de nieuwe praktijk die ze op hun bedrijf toegepast hadden.

In de meeste gevallen bleek dat de nieuwe praktijk niet alleen een effect had op biodiversiteit, milieu en bedrijfseconomie, maar ook op sociale duurzaamheid. In 7 van de 9 gevallen werd verandering vastgesteld, in 6 gevallen positief en in 1 geval negatief. In deze gevallen was de verandering in sociale duurzaamheid een factor in het al dan niet verderzetten van de nieuwe praktijk na afloop van de proef.

Thema sociale duurzaamheid	Gewicht
Hoeveelheid arbeid	85,6%
Levenskwaliteit, inclusief werk/privébalans	19,8%
Administratieve last	28,0%
Gezondheid van jou of je werknemers door veranderend pesticidegebruik	24,4%
Trots zijn op het boer zijn en op je eigen bedrijf	37,8%
Stress door veranderingen in landbouwpraktijken	29,2%
Contacten/netwerken waarmee je ervaringen kunt uitwisselen	33,4%
Werkgelegenheid op je bedrijf (niet-familiale, tijdelijke of vaste tewerkstelling)	8,1%
Landschapsbijdrage van je bedrijf	36,8%

Tabel 1: Sociale duurzaamheidsthema's beoordeeld in SoildiverAgro en het percentage boeren dat elk thema belangrijk vond (= gewicht gegeven aan het thema)

Figuur 1: Sociale duurzaamheid op bedrijfsniveau (%) in 9 casestudies van SoildiverAgro, waarbij business-as-usual (BAU) en een nieuwe bodembeheerpraktijk (NEW) worden vergeleken. Het verschil tussen beide is aangegeven in procentpunten.

KERNWOORDEN

Sociale duurzaamheid, beoordelingsinstrument, bodembeheer, landbouwbedrijfsniveau, landbouwer

AUTEURSCHAP

Hilde Wustenberghs, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.